

Т.С. СУХИНА

**Философия хозяйства в актуальном слове
(к 35-летию лаборатории философии хозяйства)***

Аннотация. Представлен обзор выступлений на авторской конференции-презентация «Философия хозяйства в актуальном слове», посвященной 35-летию лаборатории философии хозяйства, состоявшейся 22 июня 2023 г. на экономическом факультете МГУ в смешанном формате по инициативе научно-исследовательской лаборатории философии хозяйства совместно с Научным советом «Центр общественных наук МГУ» и Академией философии хозяйства. Цель конференции — обратиться к реальному опознаванию философии хозяйства: чт. е. философия хозяйства, зачем она, что дает, какие имеет итоги? В конференции приняли участие ученые-гуманитарии, признающие философию хозяйства, публикующиеся в философско-хозяйственных изданиях, в журнале «Философия хозяйства».

Ключевые слова: философия хозяйства, Россия, наука, знание, человек, философия, мировоззрение, софиасофия

Abstract. The review of the author's conference-presentation «Philosophy of Economy in the Actual Word», dedicated to the 35th anniversary of The Laboratory of Philosophy of Economy, held on June 22, 2023 at the Faculty of Economics of Moscow State University in a mixed format on the initiative The Laboratory of Philosophy of Economy along with the Scientific Council «Center for Social Sciences» of the Moscow State University and the Academy of the Philosophy of Economy. The purpose of the conference is to turn to the real recognition of the philosophy of economy: what is the philosophy of economy, why is it, what does it give, what are its results? The conference was attended by scientists in the humanities who recognize the philosophy of economy,

*Текст обзора в сокращенном варианте ранее был опубликован в [1].

Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Сухина Т.С. Философия хозяйства в актуальном слове (к 35-летию лаборатории философии хозяйства) // Философия хозяйства. 2023. № 5. С. 220—234. DOI:

published in publications on the philosophy of economy, in the journal «Philosophy of Economics».

Keywords: philosophy of economy, Russia, science, knowledge, man, philosophy, worldview, sophiasophy.

УДК 330; 111
ББК 65в

В июне этого года на экономическом факультете МГУ по инициативе лаборатории философии хозяйства состоялось нестандартное мероприятие, замысел которого наиболее полно сформулирован самими организаторами:

«Более 120 лет назад впервые явилась в Московском университете и более 30 лет назад возродилась в том же университете философия хозяйства — это уникальное течение гуманитарной мысли, обращенное к творящему человеку и его земно-космическому жизнеотправлению, не исключая ничего из бытийственного (онтологического) и ничего из размыслительного (гносеологического), отчего вполне обоснованно занявшее достойное место не так даже в среде специализованных наук и в сфере философии как таковой, как в ряду агрегативных потоков человеческой мысли — научной, философской, богословской, не просто обогатив человечество еще одним оригинальным знанием, а обеспечив его иным целостным восприятием самого себя и своего сотворительного бытия, тесно единая при этом с Софией Премудростью Божией в рамках открытой и утвержденной им софиасофии, преодолевая сплотившуюся за века гуманитарную догматику и выводя человеческую мысль на безграничный познавательный-осознавательный простор.

Пришло время обратиться к реальному опознаванию философии хозяйства: чт. е. философия хозяйства, зачем она, что дает, какие имеет итоги? И чтобы сделать в этом непрстом деянии вразумительный заход, целесообразно поначалу обратиться к тем из гуманитариев, кто признает философию хозяйства, является ее актором, если не агентом, публикуется в философско-хозяйственных изданиях, в том же журнале «Философия хозяйства».

Отсюда и необычная идея необычного мероприятия: проведения авторской конференции-презентации «Философия хозяйства»

в актуальном слове”, что дает возможность как реализовать дискуссионное “опознание” гибкого и ускользающего от точных определений, а потому и немало загадочного предмета, так и воспринять сей предмет в уже представленном свету печатном слове посредством предоставления участникам конференции различного рода актуальных материалов, среди которых и самые свежие публикации, а также подвигнуть себя к еще не сказанному, но уже нетерпеливо ожидающему новому философско-хозяйственному слову — что устному, что печатному».

Председатель оргкомитета конференции и ее ведущий д.э.н., профессор **Ю.М. Осипов** (Экономический факультет МГУ) поприветствовал участников заседания и представил вступительный доклад: «Мы проводим необычную конференцию — авторскую конференцию-презентацию, знаменательным толчком к которой послужило 35-летие лаборатории философии хозяйства экономического факультета МГУ, правда, с 1988 г. — года образования лаборатории, до 2000 г. бывшей лабораторией сравнительного анализа хозяйственных механизмов (САХМ), однако, успевшей в 1990-е гг. зарекомендовать себя институцией, занимавшейся параллельно изучению хозяйственных механизмов еще и пионерскими разработками философии хозяйства, причем настолько эффективно, что в 1998 г. ученым советом экономического факультета МГУ была признана, а затем и получила при поддержке МГУ государственную регистрацию *новая научная школа философии хозяйства*.

В 1999 г. на базе лаборатории стал выходить научный журнал “Философия хозяйства. Альманах Центра общественных наук и экономического факультета МГУ”. В 2000 г. лаборатория САХМ была переименована в лабораторию философии хозяйства. В 2009 г. была создана и эффективно функционирует межрегиональная общественная научно-просветительская организация “Академия философии хозяйства”, в которую входят и большинство присутствующих на данном заседании коллег.

У философско-хозяйственного сообщества достаточно на настоящий момент значимых в сфере гуманитарной мысли достижений, и наступил момент как подвести кое-какие в связи с юбилеем лаборатории философии хозяйства итоги, так и обозначить место и значение философии хозяйства, которую никто кроме нас столь

объемно, масштабно и “круто” ни в России, ни в мире не разрабатывается.

Замысел конференции присутствующим в основе известен: философия хозяйства как сложившийся в открытое целое особенный *поток гуманитарной мысли* в своей актуальной и действенной реализации. Я вовсе не случайно употребляю в отношении философии хозяйства определительное словосочетание “поток гуманитарной мысли”, поскольку философия хозяйства хоть и зародилась на творческом стыке научной экономики и философии, выглядела сначала как междисциплинарная отрасль науки, соединившая в себе экономику и философию, однако, развиваясь в ходе постижения многообразной мировой реальности, все более выходила за пределы не только собственно экономики и даже собственно философии, но и за пределы вообще науки как науки, все более завоевывая позицию не только не отрасли экономики и даже той же философии, а вполне себе самостоятельного и парадигмально самодостаточного *большого* (останавливаю внимание на этом слове — *большого!*) *потока мысли*, занявшего, на мой взгляд, достойное место в ряду других больших потоков человеческой мысли, а именно — мифологии как мифологии, философии, богословия, науки, оказавшись, таким образом, пятой в этом ряду творческой компонентой. Короче: философия хозяйства в своем развернутом из первичного бутона в многоцветный цветок образе совсем уже не часть какого-либо потока знаний, а, как я предпочитаю говорить, *сама-себе-поток*, разумеется, ничего из наработанного человечеством не отвергающий, даже и что-то из него эффективно использующий, но все-таки осмелившийся выйти на собственную большую, разумеется, не разбойную, а размыслительную дорогу, не утруждая себя при этом ни заведомой ограничительной аксиоматикой, ни попыткой выработать какие-либо догматического свойства ментальные конструкции.

В превращении философии хозяйства из скромного бутона в пышный цветок сыграло неоценимую роль начатое в ее лоне С.Н. Булгаковым обращение к Софии Премудрости Божией и завершенное вашим покорным слугой концептуальным единением философии хозяйства с Софией посредством перехода от булгаковской *софиологии* к нашенской *софиасофии*, превратившей саму философию хозяйства фактически в *софиасофию хозяйства*. Чтобы

быть понятным, замечу, что Соф́ия (с ударением на “и”) здесь предшествует любой человеческой со́фии (с ударением на “о”), включая и саму философию, отчего в новом своем образе философия хозяйства выглядит, сохраняя свой уже ставший привычным представительский титул “философия хозяйства”, не как всего лишь любовь к мудрости (знаменитое “любомудрие”), а как *Мудрость мудрости*, где сначала, впереди и свыше, мудрость божественная (с большой “М”), а затем уже человеческая (с малой “м”).

Если “хозяйство” философия хозяйства трактует как *все деятельное жизнеотправление* (динамичное и переменчивое, позитивное и негативное, утверждающее и отрицающее) человека, природы, планеты, космоса, мироздания, даже и Господа Бога, а, обобщенно говоря, и как *творение* — Божие и от кого-либо или чего-либо частного, включая человека, то “экономика” для философии хозяйства не более чем часть человеческого жизнеотправления и его же творения, опосредуемая и ведомая идеальной субстанцией — *стоимостью*, а на явленческой поверхности деньгами, ценами и всем от них производным, отчего экономической мысли остается либо заниматься именно феноменом стоимости, с ее деятельными параметрами, их движением, не покидающим голов человеческих, и их фактической ролью в хозяйственной реальности, а чем тут заниматься явно хватает — деньги, цены, капиталы, инвестиции, денежные доходы, банки, кредиты, но и все реально-хозяйственное, что всем этим стоимостным хозяйством обуславливается. Замечу особо, что без *метафизической*, а не научно-философической философии хозяйства, как и вообще метафизики с ее трансцендентностью, экономики, которая есть в основе своей сплошная метафизика, как и не менее сплошная трансцендентность, не понять, что подтверждается простым доводом: экономическая наука так и не ответила ясно и определенно (что она вроде бы любит), что же есть собственно экономическое в экономике (а что, казалось бы, проще)?

В следующей части своего пространного вступления позволю себе пояснить выданное вам в виде брошюр актуальное философско-хозяйственное слово.

Первое. Книжка “*Страда. Непокорный автоопус*”, созданная внезапно, как спровоцированный одним характерным поводом авторский отчет о профессионально-творческом пути вашего покор-

ного слуги. Примечательно, что сделать это оказалось весьма и весьма непросто, а потому — что получилось, то и получилось, однако, замечу, что новое рождение с возрождением философии хозяйства и ее переход в софиасофию хозяйства вполне себе в книжке отражены.

Второе. Книжка “*Обречение. Новый Экклесиаст*”, авторски представленная анонимно неким Странником, размноженная, но официально не изданная, сотворенная в августе 2022 г. в г. Новороссийске под неслышимую там, но остро отдававшуюся в сердце Странника малороссийскую канонаду. Она представляет собою актуальное размышление как раз философа (читай, софиасофа) хозяйства о вершащейся вокруг актуальности как по вертикали — от Вечности через Время с Россией в глубине до безвременья с псевдоРоссией на поверхности и, надо полагать, обратно тоже, как и по горизонтали — геополитически, так сказать. Писалась сходу, для себя, а ежели с нудным еkkлесиастическим мотивом, то не странный автор тут виною, а окружавшая автора странная реальность, кстати кое в чем Странником, как показало время, не только угаданная, включая и перспективу, но и смысловито разгаданная. Смысловых, ситуационных и даже событийных прозрений в книжке хватает.

Третье. Брошюра “*офиасофия хозяйства как инознание и инонезнание*”, представляемая аудитории как прямой конференционный материал, насколько возможно разъясняющая в слове, которое все-таки не всегда есть ложь, суть софиасофии, открывающей путь не просто к инознанию, но и к инонезнанию тоже, однако не самому по себе незнанию, которое есть всего лишь ничто, а к инонезнанию, которое мало, что реально работает как заядлая неизвестность, но присутствие и работу которой философско-хозяйственный инознатель способен все-таки учитывать и оттого как-то по-иному знать, думать и действовать, хозяйствовать, творить.

Четвертое. Брошюра “*Иной, или Судьба гуманитария в России*” также представлена в виде материала конференции. Есть он, этот субъектный феномен — *гуманитарий*, когда каждый из гуманитариев еще и по-своему иной, т. е. отличный от других, однако есть и другой субъектный феномен — *гуманитарий иной*, явно вы-

бывающийся из общего ряда, пусть по-своему и иных гуманитариев, — и вот об этом гуманитарном ином, или попросту *Ином*, как раз и идет тут речь, надеюсь, долженствующая вызвать у возможных читателей живой интерес.

Да, у философии хозяйства своя, уж извините, личная (и личностная) судьба, вовсе и не простая: от фактически незаконного рождения через неприятие, гонение и чуть ли не полное забвение к новому рождению, да еще и в том же Московском университете, т. е. и к возрождению тоже, а ныне, а что же ныне? — да, официально признанная, взашей не гонимая, кое-кем одобряемая и даже ободряемая, а единицами даже исповедуемая, однако широкой ученой общественностью более нарочито не замечаемая, чем сдержанно приветствуемая, толком ею не знаемая, и весьма дружно игнорируемая, в общем как явилась она *бастардом* на свет Божий, так им в целом и остается, отчего я лично придаю сегодняшней конференции особое значение в аспекте раскрытия сути философии хозяйства в ее софиасофской прежде всего интерпретации, безграничных познавательных-размыслительных возможностей философии (софиасофии) хозяйства, ее неординарного места в сфере гуманитарного знания, а также ее пошагового утверждения в ученом сознании».

В своем выступлении «Философия хозяйства: мировоззрение, метафизика, методология» д.э.н., профессор **Н.Б. Шулевский** (философский факультет МГУ) отметил, что «исследуется уникальный феномен русского мира — философия хозяйства. Философия хозяйства является формой русского ведического мировоззрения. Его ядром служит изначальная, органическая связь двух запредельных начал — мудрости и творения. Эта связь действует посредством творческой самоорганизации, которая в контексте разума и сознания становится хозяйством.

Философия хозяйства является русской метафизикой, учением о взаимодействиях мира невидимого с миром земновидимым. Русская метафизика стремится познать Запределье, реальность, которая находится за пределами Абсолюта, но действующая внутри самих пределов, законов, норм земного мира. Русская метафизика трактует невидимый мир не только как объект, но и в качестве особого субъекта — Софии Премудрости, являясь в этом плане софийной метафизикой (софиасофией). Русская метафизика порождает не

только новые знания, но и новые способности, смысловые алгоритмы, дискурсы разума и сознания, расширяет смысловые пространства истины.

Философия хозяйства является уникальной методологией — полилектикой, которая соединяет в целостность монолектику, диалектику и триалектику. Полилектика рассматривает объекты как некие светила, испускающие смысловые лучи-вести вовне и внутрь себя. Движущей силой полилектики служат не противоречия бытия, а единоречия всех его сил. Философия хозяйства является тайным аварийным выходом из тупиков прогресса. И этот выход ищет людей, способных воспользоваться его “услугами”».

Д.полит.н., профессор **С.В. Бирюков** (Центр изучения России, Восточно-Китайский педагогический университет, Шанхай, КНР) подчеркнул, что «Россия последних десятилетий — это страна, которая, при всей ее мощи, держится и сохраняет себя в ситуации существующих вызовов за счет очень тонкого ресурса; будь то ресурс властный, военный, экономический, гражданский. При этом качество этого ресурса, позволяющего нашей стране выстоять в критические моменты, призвано быть и в действительности остается очень высоким.

В отечественном научном мире одним из примеров такого “неразмениваемого” ресурса является лаборатория философии хозяйства (ЛФХ), созданная Ю.М. Осиповым и ставшая фундаментом для создания одноименной Академии. Отмечая ее юбилей, нам важно понять, чем же уникально данное научное объединение с позиций сегодняшнего дня.

1. Своим междисциплинарным методологическим подходом, который позволяет объяснять экономику не с позиций экономики, но с позиций более фундаментальной онтологии и философской перспективы.

2. Сохранением твердой приверженности глубокой философской рефлексии, которая распространяется на широкий круг вопросов, являющихся предметом изучения современного гуманитарного знания, и позволяет постепенно и последовательно выстраивать осмысленную картину изменяющейся реальности.

3. Приверженностью собственной парадигме научного знания, смысл которой постоянно уточняется и актуализируется.

4. Сохранением и развитием Академии философии хозяйства как неформального сообщества исследователей и интеллектуалов, связанных общим видением широкого круга взаимосвязанных научных и социальных проблем. Именно такая форма совместной научной деятельности оказывается эффективной сегодня, в условиях глубокого кризиса, многих формализованных структур и объединений.

5. Принципиальной “россиецентричностью” Академии философии хозяйства как научного объединения — что не исключает, но предполагает формирование ею собственного оригинального и научно обоснованного взгляда на проблемы глобального масштаба».

Завершая выступление, С.В. Бирюков выразил желание «еще раз поздравить Ю.М. Осипова и всех уважаемых коллег с юбилеем нашего замечательного научного объединения и пожелать ему плодотворного продолжения совместной работы на благо российской науки и России».

С точки зрения д.э.н. **А.В. Кузнецова** (Финансовый университет при Правительстве РФ) «за последние 35 лет современная школа философии хозяйства смогла наработать огромный багаж идей, которыми она, главным образом, обязана своему вдохновителю и руководителю — профессору МГУ имени М.В. Ломоносова Ю.М. Осипову. Сегодня приходит время востребованности этих идей. Главнейшая заслуга школы философии хозяйства — в обосновании рисков утраты русской самобытности в бездумном копировании чужого, в необходимости разворота России от Запада к самой себе. Россия — это самобытная цивилизация и должна развиваться по собственным традициям и законам. По своим масштабам Россия не может быть чьим-то придатком. Россия — это равноценный партнер и поэтому должна развивать свою финансовую систему, свою промышленность, свою культуру. Пришло время вернуть место России в мировой цивилизации, для этого нужно опираться на свои собственные силы, на идеи, которые коренятся в русском генетическом коде и которые по междисциплинарным каналам философии хозяйства проникают во все науки, чтобы восполнить тот гуманитарный вакуум, который образовывался в России на протяжении ее многовекового “хождения” на техноцентричный Запад. Мен-

тально разворот России к самой себе начался, нужно чтобы он не закончился на полпути, нельзя расхолаживаться, нужно идти дальше. Только так можно будет выстоять и победить».

Д.э.н., профессор **С.Г. Ковалев** (Санкт-Петербургский государственный экономический университет) выделил три момента.

«1. Жизнестойкость коллектива лаборатории философии хозяйства, сумевшего в сложных перестроечных условиях постсоветского периода не только сохранить научный потенциал, но и обрести собственное, узнаваемое лицо, найти свою нишу в научном познании, на стыке философии, теории хозяйства, социологии и других ракурсов общественнознания. Безусловно, само бытие в течение 35 лет — это гражданский, научный подвиг и коллектива, и его научного руководителя профессора Ю.М. Осипова. Без сомнения, выжить и достичь таких значимых результатов было бы сложно и практически невозможно без поддержки ректората МГУ, деканата экономического факультета.

2. Бытие страны и бытие лаборатории были и остаются тесно связанными — лаборатория за годы деятельности теоретически и практически откликнулась, ставила, с разной степенью широты и глубины проработки, множество проблем, актуальных для России, ее места в мире, освещала их на страницах журнала «Философия хозяйства». И в целом внесла большой вклад в развитие российской общественной мысли.

3. Лаборатории удалось соединить онтологию, гносеологию, аксиологию хозяйства, исток которых уходит в творчество многих мыслителей, и прежде всего, российских, широко употребляющих понятия «хозяйство», «народное хозяйство», «мир как хозяйство», в частности С.Н. Булгакова. Восприятие хозяйства как целостности было характерно не только для Булгакова, но для российской мысли в целом, например, П.Б. Струве. Заслуга С.Н. Булгакова — попытка выйти за пределы вульгарного материализма, подойти к явлению шире — как варианту Бога-генеза, софийной ипостаси Бога. И тем самым придать категории хозяйства, хозяйственной деятельности более глубинный и нравственный смысл. Соответственно, сместить акцент экономической науки с экономизма в плоскость созидательной деятельности, опирающейся на нравственные основы и целевые смыслы».

В заключение С.Г. Ковалев пожелал коллективу новых творческих успехов, человеческого благополучия.

По мнению к.полит.н., профессора **С.А. Маркова** (Институт политических исследований, Москва) Академия философии хозяйства — это одно из наиболее стабильных сообществ в современной России, которое выдержало испытание временем. В своем выступлении он представил современные тенденции, характеризующие новую реальность:

«1. В бурно развивающемся цифровом мире, в котором живут все больше людей, лидирующие позиции в нем занимают не государства, а корпорации, это означает, что нет правового регулирования на национальном уровне.

2. Растет значение неоплачиваемого труда, подчеркивается его ценность для личности, поскольку если труд человека в экономическом секторе является отчужденным, то труд в неэкономическом секторе является неотчужденным, и в этом смысле он укрепляет целостность человека, делает его счастливым.

3. Происходит распад правовой системы и правового сознания, поскольку скорость изменений зашкаливает, и право не успевает подлаживаться, формируется сверхсложная система права, в которой выигрывает не тот, кто прав, а у кого есть власть и деньги.

4. Происходит распад языка — новый язык не успевает за новой реальностью, многие реальности приходят и уходят так быстро, что не успевают получить новый язык. Кроме того, язык формируется в рамках какого-то сообщества, а сейчас происходит кластеризация общественного сознания, в социальных сетях происходит сжимание социального сознания, а в результате распад единого языкового пространства.

5. Происходит распад социальных общностей — исчезают постоянные профессии, во всем мире исчезают профсоюзы».

В результате этих тенденций, с точки зрения С.А. Маркова, «возникает хаотизация — у людей повышается тревога, никто не верит в счастливое будущее, идет резкий рост нестабильности, негативности, отсюда возникает запрос на порядок, некую диктатуру. Но диктатора нет и не предвидится, потому что нет субъекта диктатуры. В этих условиях на роль диктатора претендует искус-

ственный интеллект, но пока он недоразвит, и непонятно, кто его контролирует».

«Вот такой мир нас ждет. И нам надо учиться жить по его правилам. Новый мир будет все более разнообразным, все более ярким, необычным, бушующим, неожиданным, и нам придется танцевать на ветрах этого нового мира», — заключил С.А. Марков.

В докладе «Философия хозяйства в становящейся новой, ноосферной парадигме взаимоотношений Человека и Природы в XXI в. (о “философско-хозяйственной революции” в системе философского знания) д.э.н., профессор директор Центра ноосферного развития СЗИУ РАНХиГС при Президенте РФ **А.И. Субетто** (г. Санкт-Петербург) сформулировал ряд тезисов.

«Прошедшие 111 лет после выхода булгаковской “Философии хозяйства” и 33 года с момента выхода “Опыта философии хозяйства” Ю.М. Осипова я определяю как происходящую “философско-хозяйственную революцию” в системе философского знания и в системе научного мировоззрения, которая накладывается на “вернадскианскую революцию” в системе научного мировоззрения, и наложение этих двух интеллектуальных революций XX в., сгенерированных логикой развития именно русской научной и философской мысли и предстает как начавшаяся ноосферная революция не только в науке, философии, культуре и образовании, но и в системе смыслов и основ бытия человека на Земле.

И С.Н. Булгаков, и Ю.М. Осипов, и многие представители школы философии хозяйства, возглавляемой Ю.М. Осиповым, развивают систему представлений о “софийности хозяйствования на Земле”. “София” еще с древнегреческих времен предстает как символ мудрости. При этом мудрость — это глубинная форма проявления через разумность бытия Закона гармонии мира как целого, как супер-организма.

Софийность хозяйствования человека на Земле обретает ноосферное измерение. Мудрость как таковая только тогда обретает свое достойное оправдание применительно к человеческому разуму, когда человеческий разум становится носителем гармонии ноосферы как целого, т. е. гармонии биосферы в ее новом качестве — как ноосферы. Россия призвана возглавить ноосферный прорыв человечества. И на этом пути русская научная школа философии хозяй-

ства — философско-хозяйственная революция в системе философского знания — необходимый момент начавшегося ноосферного прорыва из России!

Я поздравляю Юрия Михайловича Осипова как главу современного этапа развития нашей — отечественной — школы философии хозяйства, весь коллектив с 35-летием лаборатории философии хозяйства. Это 35-летие (на фоне непростых исторических событий в мире и в России за это прошедшее тридцатипятилетие) несомненно есть торжество не только русской философии хозяйства, русской мысли и русской культуры, но и в целом отечественной науки».

Д.э.н., профессор **И.Г. Шевченко** (РАНХиГС при Президенте РФ) подчеркнул, что «появление и развитие философии хозяйства всегда происходило в выраженном историческом контексте: в начале XX в. в мучительном крушении Российской империи, в 1990-х гг. — при распаде наследия Советского Союза. И в том, и в другом случае общество мучительно искало ответ на выход страны из беспрецедентной катастрофы, и найти его могло только в форме метанаучного знания, философии хозяйства. Особый подход к изучению действительности обусловил невероятную научную продуктивность философии хозяйства и привлек под свои знамена специалистов самых различных отраслей знания. Метафизичность философии хозяйства, ее обращение к Софии как Премудрости Божией дает агонизирующему человечеству шанс остановить маховик самоуничтожения».

В выступлении д.э.н., профессора **В.В. Чекмарева** (Костромское региональное отделение Петровской академии наук и искусств) был аргументирован статус философии хозяйства, подчеркнута роль философии хозяйства как инструмента методологии исследования современного общества и вершины культурно-исторического синтеза научного знания в социуме.

Д.э.н., профессор **И.В. Пшеницын** (г. Москва) обратил внимание, что «Философия хозяйства» С.Н. Булгакова имеет подзаголовок «Мир как хозяйство». «Раскрытие мира как жизнедеятельности, которым испокон веков жил наш народ в форме самоуправляемой крестьянской общины, подчеркивает особенность России, ее иную, чем у Запада, ментальность. Мирское хозяйственное начало России выразилось в создании народом Советов, форме иной госу-

дарственности, подлинного народовластия. Понимание мира как хозяйства отличает наш народнохозяйственный уклад от единственно признаваемой прозападным марксизмом общественно-экономической формации, основанной на отчуждении и отношениях собственности. Стремление нашего народа жить, хозяйствуя миром вместе, сегодня, как и во времена крестовых походов христиан, противостоит колониальным устремлениям Запада».

Д.соц.н., к.э.н., профессор **Л.И. Ростовцева** (Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова, г. Тула) размышляя над вопросом «Почему важно сегодня обращение к философии хозяйства и творческому наследию С.Н. Булгакова и Ю.М. Осипова?» отметила, что «в отличие от экономикса, критикуемого за нереалистичность, и политической экономии, упустившей из виду человека, философия хозяйства свободна от этих упреков, так как имеет дело с реальностью, человеком как представителем человечества и целостной личностью, творящей в трансцендентном мире во взаимодействии с природой. В ней можно найти ответы на все вопросы, она показывает смысл — куда идти и зачем».

Подводя итоги конференции **Ю.М. Осипов** поблагодарил участников и заключил: «Разговор состоялся. Очень важный разговор, и ежели не эпохальный, хоть он такой и есть, то уж явно этапный. Мало что вновь зафиксирован факт наличия вполне себе сложившейся философии хозяйства и вновь обозначено *ее непреходящее значение как самостоятельного источника гуманитарной мысли*, но и впервые философия хозяйства, обретшая, может, и версию, но все-таки определяющую смысловую интерпретацию как *софиасофия хозяйства*, получила тем самым пусть еще тоже версионный, однако очень значимый статус одного из *больших потоков гуманитарной мысли* наряду с мифологией, богословием, философией, наукой, при этом не отрицая ни один из этих больших потоков, наоборот, их в мере в себя вбирая, возымев возможность *своего собственного большого высказывания*, достаточно-таки отличного от других, исходя не из априорной твердокаменной аксиоматики надежно затверженных догм, а из свободного восприятия самой реальности вкупе с ирреальностью, разумеется, живо пользуясь всем достигнутым человечеством словарно-понятийным наследием.

Да, философия хозяйства, дважды родившись и при этом вновь пройдя через неординарное становление и вольное развитие, преодолевая себе сопротивление и отрицая себя отрицание, достигла той степени зрелости, когда стало возможным не только дать ей соответствующую квалификацию как самостоятельной отрасли знания, но и утвердить ее как оригинальный способ не одного лишь полезностного познания мира (мировидения), а и *иного понимания* мира (мироведения) во всей его целостно-разнообразной сложности, как раз по поводу хозяйственного (деятельного, творческого) взаимодействия человека с миром, а соответственно, и *иного понимания* человека как человека, человека как хозяйствующего субъекта, человека как творящего актора в его деятельном взаимоотношении с Хозяйством Бога и Божиим Творением.

У нас у всех возник шанс убедиться не просто в незрешности наших философско-хозяйственных усилий, а и в высокой значимости всего нами — вослед С.Н. Булгакову и с его сакральным участием — ментально достигнутого — не только не имеющего аналогов в стране и в мире, но и открывающего перед человеком новый — как раз *Иной* — хоть зёмный, хоть космический, хоть видимый, хоть невидимый, хоть материальный, хоть духовный — *Мир*, и разве, уважаемые коллеги, этого мало, и разве это не восхитительно, разве нам с вами нечем гордиться?!».

Литература

1. Сухина Т.С. Философия хозяйства в актуальном слове // Уровень жизни населения регионов России. 2023. Т. 19. № 3. С. 452—456.

References

1. Sukhina T.S. Filosofiya khozyaystva v aktual'nom slove // Uroven' zhizni naseleniya regionov Rossii. 2023. T. 19. № 3. S. 452—456.